

Intervenciones pedagógicas basada en el ABP y su influencia en la actitud de los profesores de Biología

Pedagogical interventions based on PBL and its influence on the attitude of Biology teachers

Intervenções pedagógicas baseadas no PBL e sua influência na atitude de professores de Biologia

Javiera Amigo Saavedra
Universidad Católica de la Santísima Concepción
<https://ror.org/03y6k2j68>
Concepción, Chile
jamigo@magisteredu.ucsc.cl
<https://orcid.org/0000-0002-9402-7225>

Edith Calderón Arévalo
Universidad Católica de la Santísima Concepción
<https://ror.org/03y6k2j68>
Concepción, Chile
ecalderon@ucsc.cl
<https://orcid.org/0000-0002-9440-5388>

Resumen

Objetivo. El presente artículo expone los resultados referentes al estudio de las actitudes iniciales y finales del profesorado de Biología respecto a la metodología ABP. La investigación se llevó a cabo dentro de un contexto pandémico-virtual, y el diseño utilizado fue con un enfoque mixto. Los resultados se alcanzaron a través de la aplicación de un Test tipo escala Likert y un Focus Group, cuyos resultados arrojaron que los docentes de Biología presentan un incremento en la actitud positiva frente a las prácticas innovadoras, se muestran dispuestos y motivados para efectuarlas, lo que les permitió centrarse en la reflexión de su quehacer para el mejoramiento de la enseñanza de la Biología.

Palabras clave: Actitud docente; actitud negativa; actitud positiva; aprendizaje basado en problemas (ABP).

Abstract. This article presents the results regarding the study of the initial and final attitudes of biology teachers regarding the PBL methodology. The research was carried out within a virtual-pandemic context, and the design used was a mixed approach. The results were achieved through the application of the Test Likert scale and a Focus Group and showed that Biology teachers show an increase in the positive attitude towards innovative practices; being willing and/or motivated to carry them out, which allows them to focus on the reflection of their work for the improvement of the teaching of Biology.

Keywords: Teaching attitude; negative attitude; positive attitude; problem based learning (PBL).

Resumo. Este artigo apresenta os resultados referentes ao estudo das atitudes iniciais e finais de professores de Biologia em relação à metodologia PBL. A pesquisa foi realizada em um contexto virtual de pandemia, e o design utilizado foi uma abordagem mista. Os resultados foram alcançados através da aplicação de um teste de escala do tipo Likert e de um Focus Group, cujos resultados mostraram que os professores de Biologia têm uma maior atitude positiva em relação às práticas inovadoras, estão dispostos e motivados a realizá-las, o que lhes permitiu focar na reflexão de seu trabalho para melhorar o ensino de Biologia.

Palavras-chave: Atitude docente; atitude negativa; atitude positiva; aprendizagem baseada em problemas (PBL).

Introducción

En la actualidad, las clases de ciencias tienen como objetivo primordial hacer llegar el conocimiento a todos los estudiantes por igual, como algo útil que tenga implicancia en su vida cotidiana. Las ciencias resultan relevantes, al igual que las otras asignaturas, para la formación integral del educando, especialmente para que

pueda comprender y enfrentar los retos de su contexto habitual. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios educativos no se ha logrado dejar de lado la enseñanza tradicional o conductista, que prioriza la transmisión del contenido, por lo que desafortunadamente los estudiantes terminan reproduciendo lo aprendido para obtener una calificación (Skinner, 1974).

En algunas realidades educativas, especialmente en establecimientos públicos, las instancias reflexivas de los docentes son escasas y se suele atribuir a la falta de tiempo, por razones, relacionadas con la cobertura curricular y, además, porque reconocen tener poco conocimiento respecto a la acción de reflexionar lo que se suma a no estar dispuestos a la innovación pedagógica, especialmente por desconocimiento sobre nuevos métodos para enseñar.

En el área de las ciencias, la actitud negativa de los profesores frente a los cambios metodológicos en el aula se debe a la falta de confianza en sí mismos, hecho que se podría deber al desconocimiento de su propia disciplina y de estrategias didácticas adecuadas para lograr aprendizajes en sus estudiantes. Cuando las actividades son poco atractivas para los estudiantes, estos no alcanzan los niveles de aprendizajes esperados (García & Orozco, 2008).

Para respaldar lo dicho, existe un estudio realizado en Rusia por Nikolaevna (2019) en el cual se revela que los docentes experimentan resistencia a la innovación debido a tres factores que predeterminan esta condición: un factor social, un factor psicológico y uno profesional. Estos factores explican que producto de malas experiencias contextuales, escases de recursos y diferencias académicas entre el profesorado, limitan adquirir motivación para innovar.

Existe una tendencia de conservar las tradiciones debido al conocimiento común sobre la actividad profesional en el aula que debe ejercer el docente y a sus propias características personales, haciendo que estas barreras obstaculicen la actividad innovadora de los profesores y sirvan como factores que los frustran, y los convierte en resistentes a la innovación (Nikolaevna, 2019).

Murillo et al. (2016, citado en Sepúlveda et al., 2019), en su obra, establece los factores que inciden en la efectividad del profesional docente, en el cual se destaca su compromiso, su capacidad para la preparación y la organización de estrategias didácticas, etc., lo que indica que un profesor deberá conocer y saber aplicar criterios para seleccionar metodologías más adecuadas según las características de sus estudiantes, de tomar decisiones de manera consciente y reflexiva en cuanto a las técnicas y actividades para llegar a lograr aprendizajes de calidad.

Mediante su capacidad reflexiva, el docente es capaz de lograr la innovación en el aula, de incorporar diversas metodologías que se adecúen a las necesidades de sus estudiantes y de potenciarles sus habilidades como es el pensamiento reflexivo en el proceso de construcción de sus conocimientos Sabariego et al. (2018). Para superar las clases tradicionales se propone el uso de métodos innovadores como son las metodologías activas para la adquisición de competencias. La utilización de dichos métodos permite cambiar la manera de transmitir los contenidos, consiguiendo aprendizajes centrados en el estudiante (Monreal & Berrón, 2019).

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos que cumple con una propuesta constructivista para la adquisición del conocimiento. Esta metodología activa se ha convertido en una herramienta relevante en la enseñanza de las ciencias porque le permite al estudiante construir el conocimiento a través de la interacción con la realidad. Así, con este enfoque metodológico, los contenidos se conciben como la búsqueda de soluciones inteligentes al planteamiento de una situación que está directamente relacionada con el contexto de los estudiantes, así, ellos se sienten más implicados con su propio aprendizaje, mejora su motivación y su rendimiento. El estudiante busca aprender haciendo, aprenda en la acción, es decir, aprenda a aprender y a enseñar (Covadonga, 2017).

Estudios aplicados en Chile, tales como; Aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia de enseñanza de la educación ambiental, en estudiantes de un liceo municipal de Cañete (Paredes-Curín, 2016) y; Eficacia de tres propuestas metodológicas de Biología en pensamiento crítico y rendimiento académico en

estudiantes de Secundaria [Herrera et al. \(2018\)](#).

La metodología ha contribuido para el aprendizaje de contenidos como la célula, la educación ambiental, entre otros. Se ha demostrado que el ABP es una herramienta de apoyo pedagógico que permite lograr aprendizajes significativos activos de tipo práctico, al ser organizada en torno a la resolución de problemas vinculados al mundo real del estudiantado ([Pantoja & Covarrubias, 2013](#)).

El Ministerio de Educación en Chile, para el año 2020, propone en las Bases Curriculares de educación secundaria, diversas metodologías de trabajo constructivistas que fomenten el aprendizaje autodirigido y el pensamiento crítico.

La implementación de metodología ABP no sólo implica el aprendizaje de los contenidos, sino que también involucra el uso efectivo de TIC. Para ello, el docente debe contar con las competencias necesarias, con la actualización y renovación de sus prácticas pedagógicas, para enseñar a sus estudiantes. Al involucrar las TIC dentro del ABP, refuerza que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierta en una instancia de participación y de protagonismo en el aprendizaje ([Álvarez, 2011](#)).

En razón al contexto descrito, se siguió una investigación cuyo objetivo general fue determinar los cambios entre la actitud inicial y final del profesorado de Biología cuando usan la metodología ABP en intervenciones pedagógicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología.

Como objetivo específico fue determinar los cambios entre la actitud inicial y actitud final del profesorado de Biología cuando usan la metodología ABP en intervenciones pedagógicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Biología.

Como supuesto se planteó de que el profesorado de Biología al adoptar una actitud positiva ante la innovación pedagógica, favorecería la implementación constante de metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Biología.

Metodología

El estudio se desarrolló desde un enfoque metodológico mixto con un diseño secuencial exploratorio lo que permitió una mayor objetividad de los resultados (Creswell, 2008). Para la interpretación de los datos se usó como método de análisis la triangulación, de tal forma que las conclusiones a que se llegó se explican a partir de la subjetividad de los participantes durante la fase de implementación de las intervenciones pedagógicas.

Participantes

La muestra seleccionada fue no probabilística, por conveniencia ya que los sujetos de estudio debían ser profesores de Biología y Ciencias Naturales y con a lo menos 5 años de experiencia en el ámbito escolar público. Finalmente, se logró definir a 20 docentes en ejercicio y con experiencia pedagógica en niveles educativos distintos. De este modo, dado las dificultades y diferentes situaciones contextuales experimentadas por el profesorado en el trabajo remoto producto de la situación pandémica que se vivió en el país el año 2021; trajo como efecto que el total de la muestra (20 docentes) participaran en la investigación con el pretest y sólo 5 participantes de la muestra se mantuvieron hasta el final del estudio.

La reducción de la muestra no fue una limitante para que sus reflexiones y comentarios referentes a la innovación aplicada fueran valiosas para este estudio, ya que el post test, mediante el Test tipo escala de Likert y su participación en el Focus Group complementó los resultados esperados. Además, para enriquecer mayormente esta parte de la investigación, se incluyó 2 docentes que habían usado innovación metodología durante sus años de ejercicio docente. A continuación, se presenta en la [Tabla 1](#), la participación en cada uno de los momentos del desarrollo de la investigación:

Tabla 1. Universo y Muestra

Participantes	Aspecto investigado	Instrumento
Docentes de Biología y Ciencias Naturales	Actitud inicial	Pretest (Escala Likert)
Docentes de Biología y Ciencias Naturales (Aplicaron ABP)	Actitud final	Postest (Escala de Likert)
Docentes de Biología y Ciencias Naturales	Comprobación de la actitud	Focus Group

Nota: Elaboración propia.

En la [Tabla 1](#) se indica la participación de la muestra en los diferentes momentos del estudio, en el cual se aplicaron tres tipos de instrumentos con el objetivo de determinar el tipo de actitud, tanto al inicio como al término de la investigación.

Instrumentos

Se usó el Focus Group como técnica para la recogida de datos, el cual fue diseñado con 22 preguntas abiertas (ver [Tabla 2](#)) las que, una vez codificadas y categorizadas, se obtuvo información sobre las actitudes de los profesores.

Otro instrumento que se usó fue un Test que se aplicó como Pre y Post Test, construido mediante una escala de Likert cuyo objetivo fue medir las actitudes de los docentes de Biología, al inicio y al final de la investigación. El test estuvo constituido por ítems que determinaron la dimensión de la actitud, según distintas categorías.

La confiabilidad del Test fue de un Alfa de Cronbach de 1,005 lo que demostró un alto grado de fiabilidad. A continuación, en la [Tabla 2](#) y [Tabla 3](#), se muestra la operacionalización de las categorías de análisis, es decir, el proceso de llevar una variable del nivel abstracto a un plano concreto, permitiendo definir el diseño de los instrumentos Focus Group y el Test tipo escala Likert:

Tabla 2. Operacionalización de la categoría de análisis para la construcción de las preguntas del Focus Group.

Categoría	Subcategoría	Ejemplo de preguntas
------------------	---------------------	-----------------------------

Actitud (Positiva-Negativa)		¿Cómo reaccionó usted cuando planificó las clases bajo la metodología ABP? Comente.
	Para innovar en metodologías	¿Presentó dificultades durante el desarrollo de las clases bajo esta metodología?
	Para comunicarse con sus alumnos	Ante las dificultades mencionadas anteriormente, me pasó que: ¿me sentí frustrado/ me dio inseguridad? ¿Porqué? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes cuándo les presento esta nueva forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Comente.
	Ante las situaciones emergentes en el aula	¿Logró usted cumplir un rol de guía y facilitador de la enseñanza durante las sesiones trabajadas con la metodología? Durante las sesiones de clases trabajadas ¿Resultaron correctamente cómo usted las planificó? O ¿Tuvo que revertir ciertas situaciones durante la clase? ¿Cómo le hizo sentir esto? Comente.

Nota. Elaboración propia.

La [Tabla 2](#) presenta la categoría central del estudio con sus respectivas subcategorías de análisis que permitieron profundizar y detectar los dos tipos de actitudes mediante el Focus Group, una vez finalizado la aplicación ABP. Además, se indican algunos ejemplos de preguntas utilizadas en el instrumento que permitieron acertar con mayor precisión en la actitud desarrollada por los profesores de Biología.

Tabla 3. Operacionalización de la categoría de análisis para la construcción de los indicadores de la escala de Likert.

Categoría	Subcategoría	Indicadores
Actitud (positiva - negativa)	1) Ante la enseñanza de la Biología	1.1 Motivación e interés para enseñar Biología
		1.2 Desempeño académico docente
		1.3 Forma de transmitir el conocimiento
		1.4 Interés y participación del estudiantado
	2) Para innovar en metodologías	2.1 Uso metodologías innovadoras
		2.2 Apoyo del establecimiento

3)	Para comunicarse con sus estudiantes	3.1 Opinión y características 3.2 Dominio de grupo-curso
----	--------------------------------------	---

Nota. Elaboración propia.

La **Tabla 3** presenta la categoría central del estudio con sus respectivas subcategorías de análisis que permitieron determinar el cambio de actitud, mediante el Test tipo escala Likert al inicio y termino de la aplicación del ABP. Además, en la columna tres de la tabla, se indican algunos ejemplos de indicadores utilizados en el instrumento; para acertar con mayor precisión en la actitud desarrollada por los profesores de Biología.

Procedimientos

En primer lugar, se contactó a cada uno de los profesores que accedieron a participar del estudio. Se les hizo el envío de los consentimientos informados para concretar los protocolos formales que se involucraron en la investigación.

En segundo lugar, se dio pie a la aplicación del Pre test Likert que consistió en determinar la actitud inicial del profesorado de Biología antes de aplicar la metodología ABP.

En tercer lugar, los profesores fueron citados a una reunión por Zoom, en la cual fueron capacitados en el uso de la metodología ABP. Se les dio indicaciones y sugerencias para que diseñaran intervenciones pedagógicas para sus estudiantes seleccionados, en este caso, alumnos y alumnas que cursaban en primero y segundo de enseñanza media o secundaria.

A continuación, se detalla el diseño de las intervenciones programadas por los docentes participantes, lo que demuestra la innovación e integración de la enseñanza con la metodología ABP:

Descripción de la Unidad Didáctica considerada en las intervenciones

Cada docente participante, se le invitó a diseñar una Unidad Didáctica para implementar en intervenciones pedagógicas en cada uno de sus establecimientos. Las características generales de la Unidad Didáctica son las que se describen a continuación.

El diseño de la Unidad Didáctica para las clases de Biología se basó en el uso de la metodología activa denominada Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que incorporó clases prácticas de trabajo colaborativo entre los estudiantes y clases magistrales para la retroalimentar los aprendizajes, las cuales fueron organizadas y diseñadas considerando los tiempos de las clases online. De esta forma la secuencia didáctica se organizó en tres momentos que fueron: identificación de ideas y organizadores previos, introducción de nuevos conocimientos y retroalimentación e integración de los aprendizajes (Leal, 2018).

Desarrollo de la Unidad Didáctica

Momento 1: Identificación de las ideas y Organizadores previos

El propósito en estas clases fue evidenciar los conocimientos previos con los que contaban los estudiantes, relevantes para el aprendizaje significativo de los contenidos a tratar en la nueva Unidad. Además, se les presentó la situación basada en un problema científico real como motivación para aprender los contenidos nuevos y así seguir paso a paso la metodología ABP. Esta etapa contó con tres actividades, las cuales fueron:

Actividad 1. Estrategia para activación de conocimientos previos. Cada docente diseñó distintas estrategias para evidenciar los conocimientos que poseían sus estudiantes respecto a los contenidos a trabajar en la unidad. Por ejemplo: en el nivel de 7° básico para la Unidad: Sexualidad en la adolescencia. El docente diseñó una presentación en Power Paint, en la cual, para activar conocimientos previos; realizó la siguiente pregunta: ¿Cuánto conocemos de este tema sexualidad

en la adolescencia? Con ella acompañó de imágenes relacionadas con la temática para orientar al estudiantado en la construcción de sus respuestas.

Actividad 2. Situación problema científico. Los docentes expusieron a toda la clase una situación problema de la vida real relacionada con los contenidos a tratar. Una vez explicada la situación, el docente indicó las instrucciones para el trabajo en equipo entre los estudiantes, para ello formaron grupos de 5 estudiantes, dentro de las plataformas virtuales en que impartían las clases y designaron roles a cada integrante del grupo.

En esta actividad, los estudiantes debieron leer y analizar el problema bajo las instrucciones de la metodología ABP, para finalizar exponiendo sus análisis en un plenario final. Para finalizar la clase, los docentes solicitaron a cada grupo una búsqueda de información para cubrir las interrogantes surgidas en el análisis del problema trabajado y así lograr los aprendizajes esperados.

Ejemplo situación problema:

Conociendo la sexualidad en los adolescentes?

Dentro de un establecimiento educacional de Chile, tenemos el caso de un aula de clases donde un alumno (Antonio), le realiza una pregunta a la profesora de ciencias, donde le enfatiza lo siguiente: ¿Qué pasa cuando uno se siente extraño con su cuerpo? – La profesora, le pregunta de vuelta - ¿A qué te refieres con eso? ¿Te puedes explicar de mejor forma?

Antonio, responde – Claro no hay problema. A lo que yo me refiero es aquellos niños y niñas cuyo cuerpo va cambio tanto afuera como de manera interna y acá me refiero al cuestionarse y pensar ¿Qué es lo que me gusta?; ¿Me gusta ver mis cambios?; Me siento extraño en mi cuerpo... Y muchas preguntas así. – Me explico ahora profesora.

La profesora, le contesta: -Mmm, si muy claro se entendió, pero creo que eso que tú me planteas toma muchas aristas que son revisadas en esta unidad. Qué

explicaremos a continuación.

Momento 2. Organizadores previos

En estas clases se continuó trabajando con la situación problema y se organizó en dos actividades: en la primera, los estudiantes trabajan resolviendo sus interrogantes y en el segundo plantean sus conclusiones de los aprendizajes adquiridos.

Actividad 1. Trabajo grupal y construcción de reporte final. En esta actividad se organizó nuevamente los grupos de trabajo y se procedió a revisar la información investigada lo que dio respuestas a sus cuestionamientos surgidos en base a la situación problema. Posteriormente, se les solicitó construir un breve reporte escrito involucrando cada aspecto investigado y aprendido. Luego se finalizó con una exposición oral de cada grupo con el objetivo de complementar las ideas surgidas.

Momento 3. Retroalimentación e integración de los aprendizajes

El propósito de estas clases fue presentar los contenidos abordados en la situación problema, a través de clases magistrales, cuyo propósito fue que los estudiantes pudieran clarificar y comprender los conceptos trabajados en la resolución del problema. Por ejemplo: el docente a través de una presentación en PowerPoint explicó los tres tipos de cambios en la adolescencia (Biológicos, Psicológicos y Sociales); utilizó imágenes para darle mayores significados al contenido a entregar. Y, además, incluyó una línea de tiempo de las etapas y cambios que experimentan los seres humanos a lo largo de la vida; se apoyó de imágenes para explicar cada etapa.

Actividad 1. Clase magistral. El docente realizó una exposición de los contenidos abordados, para eso utilizó distintos tipos de recursos digitales que les facilitó a los estudiantes la comprensión de lo aprendido en la situación problema.

Terminadas las intervenciones, los docentes fueron invitados a responder el Test (Postest) y al finalizar, a participar en el Focus Group. Ambos instrumentos se

aplicaron de manera virtual. El Test (Pre y Postest) a través del Formulario Google y el Focus Group por medio de la plataforma ZOOM.

Plan de análisis de los resultados obtenidos desde los instrumentos

En primer lugar, una vez realizado el Focus Group se llevó a cabo las fases de transcripción y codificación de las respuestas, en donde se examinaron las unidades y clasificaron en distintos tópicos para dar respuestas al objetivo de investigación. Se empleó la codificación para construir una matriz con categorías y subcategorías de análisis que se establecieron a partir del libro de códigos.

En segundo lugar, mediante la escala de Likert contenida en los Test, se obtuvo datos y vaciados al programa Excel para luego ser analizados. Se construyó una tabla de frecuencia para cada una de las preguntas de la escala. Posteriormente, se obtuvo los valores correspondientes a porcentajes por pregunta y se diseñó gráficos de barra según correspondía.

Una vez que se obtuvo las matrices definitivas se procedió a desarrollar el análisis de los datos, a través del proceso de triangulación, que consistió en reunir y cruzar toda la información obtenida de los datos cualitativos y cuantitativos. Estos últimos debieron ser examinados para considerar su significado y sentido (lo que nos “dicen”), para la obtención de datos y categorías, de esta forma dichos resultados se compararon con los temas que emergieron del análisis cualitativo. Hernández Sampieri, et al. (2001).

Resultados

La información recogida a partir del test tipo escala Likert y el Focus Group, fue organizada de la siguiente manera: para Test tipo escala Likert, se seleccionó las respuestas muy en desacuerdo y muy de acuerdo que indican la actitud negativa y positiva. De esta manera se contabilizó la cantidad de respuestas por cada profesor y se calculó el porcentaje total de actitud positiva y negativa por cada pregunta

enmarcada con sus respectivos indicadores.

Para la obtención de los resultados del Focus Group se realizó la codificación y categorización de la categoría actitud. De esta forma se presentan los resultados de cada instrumento, tal como se dan a conocer a continuación:

Resultados del Pretest, actitud inicial

La categoría actitud es la categoría central, según el objetivo del estudio, a partir de esta, se puede conocer la actitud positiva o negativa del profesorado frente a lo que implica llevar a cabo de manera significativa la enseñanza de la Biología y por qué reaccionan, positiva y/o negativamente, ante la innovación.

La [Figura 1](#) ilustra el promedio del porcentaje total de las respuestas muy de acuerdo y muy en desacuerdo para cada uno de los indicadores evaluados en el pretest y que definen las subcategorías de análisis. (Ver [Tabla 3](#))

Figura 1. Promedio del porcentaje total de respuestas muy de acuerdo y muy en desacuerdo en el Pretest

Los resultados de la Figura 1 muestra que los docentes de Biología presentan una mayor actitud positiva hacia la enseñanza de su disciplina. Lo anterior se refleja en tres indicadores que obtuvieron los mayores porcentajes: apoyo del establecimiento, 72%; desempeño académico del docente: 70% y uso de metodología innovadora: 70%. En el indicador apoyo del establecimiento, los docentes señalan que cuentan con espacios de trabajo para lograr de manera eficiente sus labores y cuentan con recursos TIC´s efectivos para su uso.

Respecto a la categoría desempeño académico, los docentes priorizan la construcción de nuevas actividades innovadoras para fomentar la participación y trabajo autónomo de los estudiantes, y que, durante el desarrollo de sus intervenciones, hacen todo lo posible para desempeñarse con dedicación. Sobre el indicador uso de metodologías innovadoras, los docentes estuvieron de acuerdo en que están dispuestos a buscar constantemente metodologías innovadoras que le permita mejorar el proceso de enseñanza y, además, consideran importante cumplir un rol de guía y facilitador durante sus clases.

Resultados del Postest, actitud final

La [Figura 2](#) ilustra el promedio del porcentaje total de las respuestas muy de acuerdo y muy en desacuerdo para cada uno de los indicadores evaluados en el Postest y que definen las subcategorías de análisis. (Ver [Tabla 3](#))

Figura 2. Promedio del porcentaje total de respuestas muy de acuerdo y muy en desacuerdo del Postest

Los resultados del gráfico de la [Figura 2](#), dan a conocer que los docentes de Biología incrementan su actitud positiva hacia la enseñanza de su disciplina por sobre la actitud negativa. En primer lugar, se encuentra el indicador opinión de los estudiantes con un 100%. En las preguntas enmarcadas dentro de este, los docentes se identifican en que ellos consideran constantemente la opinión, las características y necesidades de los estudiantes para generar cambios en las futuras prácticas en el aula.

En segundo lugar, se encuentra el indicador dominio del grupo curso con un 100% de acuerdo, en este, los docentes indican que las clases de Biología se toman dinámicas y entretenidas porque existe empatía entre profesor-estudiantes.

Para el indicador cambios durante la enseñanza, alcanzó también un 100 %, de acuerdo, eso quiere decir que durante las clases de Biología si las actividades no resultan a lo planificado generan cambios en el momento para que resulten bien.

Resultados del Focus Group

Una vez finalizadas las intervenciones de la metodología ABP, los docentes

fueron convocados a un Focus Group, en la ocasión participaron 5 docentes que estuvieron presentes desde el comienzo en la investigación. Las respuestas obtenidas por los participantes fueron transcritas y analizadas mediante la comparación entre las respuestas e interpretación de las ideas expuestas de manera profunda. Con el propósito de complementar y fundamentar el análisis de las respuestas, se han seleccionado las citas más significativas dan cuenta sobre las subcategorías definidas previamente.

Categoría actitud positiva docente: se define como la primera categoría de la entrevista focalizada, de la cual se derivan las siguientes subcategorías:

- a) Actitud sobre el contexto laboral: respecto a la subcategoría actitud sobre el contexto laboral, los docentes declaran 2 condiciones: el apoyo y confianza de los directivos, buen ambiente de trabajo y actitud favorable ante la innovación, lo cual hace más agradable la labor docente y por ende, mostrar una actitud positiva ante su quehacer pedagógico. Lo antes mencionado se evidencia mediante la siguiente cita:

Cita 1

Lo que más me agradó es que me gusta el ambiente de trabajo porque ha sido un colegio en el que me he sentido mucho más cómoda que los otros colegios. Las relaciones que se dan entre pares y jefes técnicos o directivos me gustan y me acomoda porque lo siento más cercano y eso siento que lo que más me agrada trabajar ahí, el saber de qué me puedo equivocar y puedo preguntar, entonces eso me hace sentir bien, me hace sentir cómoda y me hace sentir que estoy en un espacio seguro donde puedo mejorar mi práctica pedagógica. (P4)

- b) Percepción positiva de la experiencia: respecto a la subcategoría percepción positiva de la experiencia, los docentes declararon 5 condiciones correspondientes a: mayor comprensión, aprendizaje rápido, enriquecedora y cómoda, salir de la zona de confort y mayor participación. Con estas

condiciones, los docentes consideran como favorable la instancia innovadora, pues observaron que los estudiantes tuvieron una mayor comprensión y adquisición de los aprendizajes, siendo esto un indicador de logro tanto para los estudiantes como para los docentes. Lo antes mencionado se evidencia mediante la siguiente cita:

Cita 3

Puedo decir que siempre una experiencia o aplicar una experiencia innovadora es súper enriquecedor para uno y para los estudiantes también. Uno se da cuenta que lo alumnos perciben todo el contenido de una manera súper diferente y, además, se abren más los intereses de ellos, cómo que aprenden con gusto, no se sienten obligados porque se dan cuenta que el conocimiento no es mío nomas, sino que ellos también pueden ser capaces de crear ese conocimiento. (P2)

- c) Percepción docente ante la participación: respecto a la subcategoría percepción docente ante la participación, los docentes declaran 3 condiciones correspondientes a: logro de roles, involucrarse en un caso y aumento de la participación. Bajo estas condiciones, los docentes declaran que el estudiantado aprendió y logró involucrarse en el caso de manera significativa. Lo antes mencionado se evidencia mediante las siguientes citas:

Cita 6

Respecto a la participación, los chicos sí estuvieron más activos, tanto en esa clase como en el resto de las clases con la metodología ABP. Tomaron confianza al momento de ir desarrollándola, pero si hubo un cambio en su actitud y respeto hacia ellos comprendieron los conceptos, porque vi su trabajo y sentía que realmente manejaba mucho los términos involucrados netamente es en el problema del ámbito de la sexualidad y también aquello del área de biología. Entonces sí me pareció que los comprendieron y se motivaron, así

que esto me dejó contenta. (P4)

- d) Reacción del estudiantado: respecto a la subcategoría reacción del estudiantado, los docentes declaran 3 condiciones correspondientes a: interés, sugieren seguir replicando y gusto por la metodología, con estas condiciones, los docentes indican que los estudiantes se mostraron más positivos frente al proceso de enseñanza-aprendizaje se entusiasmaron por las actividades, con un mayor interés, agrado y la intención de replicar las experiencias en todas las clases. Lo antes mencionado se evidencia mediante las siguientes citas:

Cita 7

En mi caso yo siempre veo que los estudiantes reaccionan bien ante una estrategia innovadora, puede que al principio, cuando uno les explica, se asustan un poco, porque sienten que van a tener mucho más trabajo de parte de ellos, Y a veces se asustan, me ha pasado...entonces lo tengo que aterrizar un poquito a la práctica y se van dando cuenta que es mucho más fácil o mucho más entretenido también, pero por lo general siempre reacciona súper bien, son súper abiertos...y al final siempre terminan pidiendo más clases de biología.(P2)

- e) Rol docente en la metodología: respecto a la subcategoría rol docente en la metodología, los profesores declararon 2 condiciones correspondientes: se facilita el trabajo autónomo y se cumple el rol de guía-facilitador, con estas condiciones los docentes determinan como favorable la metodología innovadora, pues logran cambiar lo tradicional en el desarrollo de las intervenciones y se sienten como guías y facilitadores para sus estudiantes. Lo antes mencionado se evidencia en la siguiente cita:

Cita 8

Me gustó en ese sentido porque pude marcar bien el camino, pero nunca

diciéndole la respuesta a pesar de que se desviaban muchas veces, sirvió mucho para poder orientarlos harto para que ellos no se perdieran cuando se salían de su camino y así volverlos a colocar; entonces era como muy entretenido en ese sentido, como que me gustó harto salirme de ese rol que algunas veces me cuesta que yo diga todo y ahora que el alumno haya hecho todo fue mucho más bacán. (P1)

Categoría actitud negativa docente: se define como la segunda categoría de la entrevista focalizada, de la cual se derivan las siguientes subcategorías:

- a) Percepción negativa de la experiencia: respecto a la subcategoría percepción negativa de la experiencia, los docentes declaran 4 condiciones correspondientes: miedo al fracaso, clase teórica más fácil, difícil engranaje de contenidos, desconocimiento metodológico. Con estas condiciones, los docentes determinan como desfavorable la instancia innovadora, observando que se les dificultó la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje producto al desconocimiento de herramientas para innovar y desconocimiento del currículum ya que les parece extenso, lo que les resta tiempo para la innovación. Por otro lado, declaran inconvenientes por la falta de tiempo para la búsqueda de recursos adecuados para el desarrollo de la metodología ABP. Lo mencionado se evidencia en la siguiente cita:

Cita 9

Bueno cuando estaba realizando las clases y por esto mismo el tema del tiempo, me hizo sentir ansiosa por qué me cuestionaba si se iba a lograr de tal manera el método o si realmente se podía simplificar en el tiempo que era mucho menos clases, entonces igual me sentí, no frustrada, sino que muy insegura de echo igual tenía plan B si sentía que no se estaba cumpliendo la clase porque ya sentía que era muy poco el tiempo, entonces eso fue la sensación. (P5)

- b) Dificultades ante la innovación: respecto a la subcategoría dificultades ante la innovación los docentes declararon 2 condiciones correspondientes a:

falta participación online, manejo de plataformas. Bajo estas condiciones, los docentes declararon presentar dificultades producidas por el contexto virtual, lo que desencadenó falta de participación y no saber transmitir el manejo de plataformas al estudiantado. Lo antes mencionado se evidencia mediante la siguiente cita:

Cita 10

Aprendí sobre la importancia del apoyo visual, sobre la importancia me refiero netamente a esta situación de virtualidad, de la importancia también por ejemplo de manejar las plataformas virtuales, de estar atentos a los cambios que pueden tener ellos en sus documentos y esto último es algo que yo mejoraría más adelante porque les explicaría y les enseñaría a como ellos compartirme este documento para yo ir viendo bien cómo van trabajando porque al no saber en qué estaban esto me generó ansiedad.(P4)

c) Desmotivación del estudiantado con la metodología: respecto a la subcategoría desmotivación del estudiantado con la metodología los docentes declararon 2 condiciones correspondientes a: instancias de desacuerdo, problemas personales. Bajo esta condición los docentes declararon dificultades durante el desarrollo de la metodología producto a que existieron instancias de desacuerdo en los grupos de trabajo debido a problemas personales que presentaba el estudiantado. Lo antes mencionado se evidencia mediante las siguientes citas:

Cita 11

En algunos momentos hay algunos alumnos desmotivados, pero no va con el tema de la estrategia en sí, sino que puede ser como dice la Karen que de repente situaciones personales son las que gatillan esa desmotivación y eso sí yo he podido verlo en ciertas clases presenciales que de repente hay alumnos que no quieren hacer algo, pero el acercarse conversar el alumno se da cuenta que no es por la estrategia, sino que es por ellos.(P1)

Interpretación de los resultados

En este estudio, para interpretar los resultados se usó el método de la triangulación, el cual es entendido como la aplicación de diversos instrumentos para obtener información, luego se hace una contrastación de los resultados y se analizan sus coincidencias y diferencias (Aguilar & Barroso, 2015). De este modo, a partir de la relación entre los resultados de los instrumentos, se logra obtener conclusiones del estudio.

Análisis de la categoría actitud negativa en la triangulación de los resultados

El análisis e interpretación de las respuestas obtenidas desde los instrumentos utilizados, se detectó, en algunos docentes, una actitud negativa ante la posibilidad de hacer innovación, entre las razones estarían las dificultades que tienen para la construcción de metodologías innovadoras, como también en el manejo de las plataformas virtuales para nuevas estrategias didácticas y, además, a las dificultades que suelen tener a la hora de vincular correctamente los contenidos o materias con metodologías innovadoras.

Otro elemento que lleva a tener una actitud negativa ante los cambios, es la desmotivación y problemas personales que muestran sus propios estudiantes, lo que les provoca frustración a los docentes, y, el trabajo pedagógico se les torna más complejo, más aún si sus alumnos y alumnas van avanzando en los años de escolaridad, con nuevos intereses y nuevas motivaciones. Sin embargo, para efecto de este estudio, la actitud negativa de los docentes resultó ser la de mayor incidencia.

Análisis categoría actitud positiva en la triangulación de los resultados

En el análisis de los resultados en ambos instrumentos, se concluyó que los profesores de Biología tienen una mayor actitud positiva, tanto al inicio como al final de la investigación, donde se produjo un incremento de esta. Los resultados obtenidos desde la aplicación de los instrumentos (pretest y posttest tipo Likert y

desde el Focus Group) se logró definir la actitud positiva, hecho que se explica en cinco aspectos:

En primer lugar, los profesores de Biología manifestaron estar a gusto con su disciplina y entusiasmados al momento de diseñar la enseñanza, confiaron en que podrían llevar a cabo el logro de los aprendizajes, presentando un buen desempeño en su quehacer en el aula.

En segundo lugar, priorizaron la innovación con el propósito de fomentar la participación y el trabajo autónomo en los estudiantes, es así que están dispuestos a buscar metodologías innovadoras para generar cambios en cuanto al rol que cumplen en el aula, es decir, convertirse en guías y facilitadores de la enseñanza. Por otra parte, es importante destacar que, para los docentes; la metodología ABP, es una buena opción pedagógica que se centra en las necesidades y características del estudiantado.

En tercer lugar, destacan el apoyo del establecimiento al cual pertenecen, la gestión y el trabajo administrativo no les impide generar innovación. Esto lo consideran un eje fundamental para la innovación, ya que les permite generar instancias de capacitaciones y de trabajo colaborativo entre la comunidad educativa, como también en contar con espacios de trabajo o recursos que les ayuda a utilizar las TIC's con mayor efectividad.

En cuarto lugar, se expone que los docentes consideran importante las características y necesidades de los estudiantes y, tanto los profesores como los estudiantes, concuerdan que la experiencia con ABP resultó ser enriquecedora. Se destaca, que los profesores no presentan dificultades en las clases de Biología frente a las actitudes negativas de los estudiantes, ya que contaron con las estrategias adecuadas para revertir dichas situaciones durante las clases, tales como prestar más atención y motivación hacia los estudiantes, el incentivo para que respondieran de manera activa en cada uno de los momentos que se vieron en las intervenciones con metodología ABP.

Finalmente, en quinto lugar, los profesores demostraron un buen manejo de grupo porque las clases de Biología fueron dinámicas y entretenidas, se generaron instancias en que los estudiantes pudieron desarrollar cada actividad de manera participativa lográndose así aprendizajes de calidad.

Discusión y conclusión

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, la actitud de los profesores de Biología que predomina cuando usan la metodología ABP es positiva, esta se refleja en acciones como el desarrollo de intervenciones donde los estudiantes son los protagonistas y participan de manera colaborativa. Esto se respalda con los estudios de [Angenscheidt y Navarrete \(2017\)](#), quienes plantean que un profesor de la asignatura de ciencias desarrolla una actitud positiva cuando ante el contexto y la cultura escolar en la que se encuentra manifiesta iniciativa innovadora y empatiza en los espacios de trabajo a través de las metodologías activas y uso de TIC, por lo que se puede establecer que con este estudio se confirma la tesis desarrollada.

Por otra parte, los docentes tienden a desarrollar una actitud positiva cuando tienen dominio de los conocimientos científicos, tecnológicos y apoyo del contexto escolar, podrán desarrollar iniciativa propia sobre su disciplina y su quehacer pedagógico para el logro de aprendizajes significativos; lo que les permite dedicarse a diseñar y seleccionar metodologías, recursos, estrategias y actividades apropiadas para el beneficio de sus estudiantes ([García-Ruiz & Sánchez, 2007](#)).

Otro hallazgo que resulta de este estudio es que, los profesores presentan actitud negativa ante la innovación cuando no cuentan con los conocimientos didácticos adecuados en su disciplina o sobre el uso de recursos digitales, en esos casos, optan por una metodología tradicional para salir del paso. Es así como [Nikolaevna \(2019\)](#) concluye que la frustración que se origina por el exceso de trabajo administrativo, en algunas oportunidades, afecta el proceso la planificación de la enseñanza; el desconocimiento de metodologías activas y falta de estrategias de

búsqueda de recursos digitales adecuados para los objetivos de aprendizaje, atrae consigo dificultades para la construcción de la enseñanza; la desmotivación y problemas personales que aquejan a los estudiantes en la asignatura y, además, existe dificultades en la enseñanza de la Biología cuando avanzan los años escolares debido al grado de dificultad en los contenidos y las características de los estudiantes.

Lo observado en esta investigación es que, ante la posibilidad de innovar en el aula, la marco una tendencia favorable en la disposición a buscar nuevas metodologías para la enseñanza sin resistirse a los cambios, tal como se experimentó en la intervención de este estudio. Por lo tanto, la metodología ABP generó que los docentes disfrutaran las instancias para seguir innovando en las clases de Biología.

Referencias

Aguilar, S. & Barroso, J. (2015). *La Triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. Revista de Medios y Educación, núm. 47, 73-88.*
<http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2015.i47.05>

Angenscheidt Bidegain, L. & Navarrete Antola, I. (2017). *Actitudes de los docentes acerca de la educación inclusiva. Ciencias Psicológicas, 11(2), 233-243.*
<https://doi.org/10.22235/cp.v11i2.1500>

Álvarez, S., Cuéllar, C., López, B., Adrada, C., Anguiano, R., Bueno, A., Comas, I. & Gómez, S. (2011). *Actitudes de los profesores ante la integración de las TIC en la práctica docente. Estudio de un grupo de la Universidad de Valladolid. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, núm. 35, 1-19.*
<https://doi.org/10.21556/edutec.2011.35.416>

Covadonga, M. (2017). Aprendizaje Basado en un Proyecto Docente: Aprendizaje, creatividad, innovación y nuevos roles en la formación de profesorado en la era digital. *Revista Complutense de Educación, 29(4), 1253-1278.*

<https://doi.org/10.5209/RCED.55256>

Creswell, J. & Garrett, A. (2008). *The “movement” of mixed methods research and the role of educators*. *South African Journal of Education*, 28 (3), 321-333. [10.15700/saje.v28n3a176](https://doi.org/10.15700/saje.v28n3a176)

García, M. & Orozco, L. (2008). *Orientando un cambio de actitud hacia las Ciencias Naturales y su enseñanza en Profesores de Educación Primaria*. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 7(3), 539-568. https://reec.webs.uvigo.es/volumenes/volumen7/ART3_Vol7_N3.pdf

García-Ruiz, M. & Sánchez, B. (2006). *Las actitudes relacionadas con las ciencias naturales y sus repercusiones en la práctica docente de profesores de primaria*. *Perfiles educativos*, 28(114), 61-89. <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n114/n114a4.pdf>

Herrera, E., Sánchez, I., & Gutiérrez, I. (2018). *Eficacia de tres propuestas metodológicas de Biología en pensamiento crítico y rendimiento académico en estudiantes de Secundaria*. *Revista Espacios*, 39(35), 1-10. <https://www.revistaespacios.com/a18v39n35/a18v39n35p10.pdf>

Hernandez Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2001). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill. <http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPLERI.pdf>

Monreal, I. & Berrón, E. (2019). *El aprendizaje basado en proyectos y su implementación en las clases de música de los centros de Educación Primaria*. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, vol. 16, pág. 21-41. <https://doi.org/10.5209/reciem.64106>

Nadezhda Nikolaevna Savina (2019). *Major factors of teachers' resistance to innovations*. *Ensaio: públ. Educ. Rio de Janeiro*, 27(104), 589-609. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362019002701807>

- Leal, N. (2018). *Hacia un aprendizaje significativo del sistema inmune: Propuesta didáctica fundamentada en Aprendizaje Basado en Problemas*. [Tesis de Magister]. Universidad de Medellín.
- Paredes, C. (2016). *Aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia de enseñanza de la educación ambiental, en estudiantes de un liceo municipal de Cañete*. *Revista Electrónica Educare*, 20(1), 1-26. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-1.6>
- Pantoja J. & Covarrubias P. (2013). *La enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del aprendizaje basado en problemas (ABP)*. *Perfiles educativos*, 35(139), 93-109. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13225611005>
- Sabariego, M., Sánchez, A., & Cano, A. (2018). *Pensamiento reflexivo en la educación superior: aportaciones desde las metodologías narrativas*. *Revista Complutense de Educación*, 30(3), 813-830. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13225611005>
- Sepúlveda, F., Calderón, E., & Espinoza, M. (2019). *Caracterización de prácticas pedagógicas de personal docente adscrito a liceos del programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior (PACE)*. *Revista electrónica Educare*, 23(2), 143-166. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.23-2.8>.
- Skinner, F. (1974). *Sobre el conductismo*. Editorial planeta.